

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

ИСТОРИЧЕСКИЙ-АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС БАХАУДДИНА НАКШБАНДА

Бабажанов Шавкат Улугбекович,

*доктор философии по историческим наукам PhD,
доцент Азиатского международного университета*

bobojonovsh2020@gmail.com

Аннотация: Бахауддин Накшбанд – Саид Мухаммад ибн Жалолиддин родился 1318 году третью пятницу сентября в кишлаке КасриХиндувон Бухары. Рождения его величества предсказал БобойиСамосий когда проходили мим сказав что с этой земли пахнет мужественным парнем, от его изобилия КасриХиндувон превратиться в КасриОрифон. Через некоторое время отмечали что запах мужественного парняувеличился. В то время родился его светлость Бахоуддин. Трёхдневный Бахауддин был принять духовным сыном БобойиСамосий и был поручен Саййид Мир Кулол заниматься его воспитанием.

Ключевые слова: суфизм, шариат, тарикат, силсилаи шариф, пир, мюрид, мемориал комплекси, дахма, хазира.

Провлавившийся именами «Шохи» (Шах), «Хожаи Бузрук» (Великий Ходжа), «Балогардон» (Избавляющий от несчастья), «Шайхларшайхи» (Шейх всех шейхов) великий наставник занимался рисованием узоров на ткань, живописцем, и поэтому получал псевдоним Накшбанд. Всю свою жизнь его светлость жил в Бухаре и в ее окрестностях и два раза совершал священного паломничества хадж.

Считающийся основателем в суфизме путь духовного совершенствования Накшбандия, эта чудотворная личность сделал основой своей духовной пути «Дилба ёру, даст бакор», то есть душа каждого человека должен быт с Создателем, а рука всегда занята с работой. На этапы душевного развития духовной пути совершенствования Накшбандия достигаются через четыре ступени: Шариат (законы и правила основанные Корану), Тарикат (путь духовного совершенствования), Маърифат (просвещения) и Хакикат (Истина)...

БахауддинНакшбанд рекомендует жить строго по указаниям священной религии Ислам, призывал к духовному богатству больше чем материальному. Жить не за подаяние чужих, а с помощью ручного труда.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

Мысли и соображения его величества Бахауддина, «Силсилаи Шариф (Династия Святых)» - золотая цеп или считающийся седьмым главным наставником пути совершенствования ХожагонНакшбандия, были изложены в двух его произведениях «Хаётнома» и «Далил-ун-ошикун».

Бахауддин Накшбанд всегда пропагандировал идеи жить постарением, трудясь, интересуясь сутью жизни чем постоянно провести жизнь в уединение, время от времени выходит в путешествие, наступить каждый шаграздумывая тщательно, с умом и соображая, дышат каждое дыхание бдительно, дорожить временем, каждой минутой, и быть к людям милосердным и любопытным. Ходжа Бахоуддин в свое время призывал каландаров и дервишов честно трудится ручной работой и заработать на жизнь, а не странствовать. Личность и учение БахауддинаНакшбанда и на сегодняшний день широко распространён в Исламском мире. В том числе, в Центральной Азии, из Индии до Турции, из Дагестана до берегов Волги, Азербайджан, Индонезия и Малайзия, Арабский странах упоминают о БахауддинНакшбанде большим уважением и почтением.

Бахауддин Накшбанд был известен среди народа эпитетом «Балогардон» (то есть избавляющий от несчастья). Во время ученичество, его учитель его светлости поставил условие встать на одной ноге в течение 40 дней вчилляхане, и после этого возмет его в мюриди (*последователь, ученик ишана, шейха или пира*). Бахоуддин исполнив задание 39 дней, покинул дом учителя. Уходя, по дороге стал свидетелем одной случаи. Хозяин одной собаки сколько не выгонял из дома, оно все равно не хотела отказываться от хозяина. Тогда, его сиятельство, увидев как одна собака остаётся верной не изменяя хлебу и солию хозяина, в сожаление вернулись к учителю. Тогда учитель своему юному ученику сказал так: «если бы ты еще один день продержался бы выполнив задание, ты бы стал бы казогардон (избавляющий от смерти), а сейчасбалогардон, избавляющий от любого несчастья». Ходжа Бахауддин в течение 6 лет получал знание от Кусам Шейх принадлежащий семейству Ахмада Яссавий. В сем лет выучил священный Куръан полностью. Прославляя своего ученика, Кусам Шейх говорил так: « У меня есть девять сыновей. Ты для меня величие и впереди всех их».

Его светлость Бахауддин воспитал троих дочерей, всех из выдали замуж за свои любимые ученик. Один из этих верных мюридов был АлоуддинАттор.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

Ходжа Бахауддин Накшбанд покинули этот мир в возрасте 71 лет в 1489 году, и был похоронен в своей родине, в кишлаке Касри Орифон. Перед смертью, его величество завещал своим ученикам подчинятся Ходжа Порсо.

Комплекс Бахауддина Накшбанда формировался в течение семи век. Как историки средних век информирует, мемориальный комплекс был несколько раз перестроен. Каждый из Бухарских властителей оказывая честь его сиятельству, постарался добавить «свое» какое то здание к комплексу. Как пишется в «Темур тузуклари (Кодексы Тимура)», Сахибкиран Амир Тимур (счастливый эмир Тимур) тоже следовал его правилам «ешь мало, говори мало, спи мало».

Во время властвования Убайдуллахан и его сына Абдулазизхан (1533-1539 года) кладбище Бахауддин Накшбанда привели в порядок, воздвигли **хазира**. В 1544-1545 года, вокруг его могилы было построено самое большое здание-ханак (странноприимный дом) ансамбля. Ансамбль Накшбанд состоит из: Дахмаи шохон (XIV-XVIII века) и **дахмаи** Бахоуддин, мавзолей, двухверандный мечет: мечет Музаффархан (XX век), мечет Абдулфайзхана (XIX век), сакохона (XX век), хауз (пруд), колодец, минарет (XVIII век), медресе (XVIII век) и ханаках Абдулазизхан. До могилы его величества проходят через древние ворота. Они: Диловар («ворота тянущая за душу»), ворота Токи миёна и Салам. Под мукарнас (резная капитель деревянной колонны) ворота Салам в обе стороны на **насталик** надписи изложено имена мастеров и год строительство здания: «Работа Усто Мухаммад Саид. 1129/1813, работа Усто Мухаммад Абдулхолик ибн Судур. 1229/1813». Ансамбль начинается отвороты маленькой гумбазной чертога (дворец). По дороге по левой стороне находится могила ханов – Дахмаишохон.

Дахмаишохон прямой четырехугольный, высотой 2.5 метра, верх оформлен серым мрамором. Коридор проходящий через Дахмаишохон приведет кизяцно украшенному порталу. После прохода двери портала, с левой стороны расположен верандой с передепяти столбленный простенький мечет Музаффархана. Рядом с мечетью стоит двух столбленный мечет Хакимакушбеги (титул первого министра при ханском дворе, ловчий). В южной части мечети имеются узорчатые а в северной стороне айваны без узора. Дахма Бахауддина является довольно большой квадратной супа покрытым мрамором, вокруг окружена с красивым мраморной решеткой. Чуть подальше него ест мраморный хауз с круговыми лестницами стороны которого по 9,5 метра, в северной стороны хауза построен красивый **сакохона**. Чтобы паломники наслаждались из

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

него в разных посудах передавали «священную» воду (сок). В северной стороне мечети Хакимкушбеги имеется минарет, чуть дальше него другой хауз 3 раза больше чем во дворе. В наружи двора расположен хаонакох на квадратной супа. Хонакох построенный Абдулазизханом состоит из общественного зала с размером 37x40 и гумбаза на 30 метровой высотой. После постройки хонакох, Нодирхон построил худжры (комнаты для учеников) вокруг здания. На одном из худжрысть надписи стихотворения: «Сидеть с Накшбандом лицом к лицу это большое счастья. Цель быть здесь рядом с удивительным человеком – избавиться от всех несчастья и бедствия». В северной стороне ансамбля был воздвигнуть мечетАбулфайзхана, правивший городом в 1711-1747 года. Вокруг мечети окружен с порталной арочными верандами, противоположенной входу создан кирмовый узорчатый михраб(*ниша во внутренней стене мечети, указывающая направление к Мекке*) сделанный в стиле **чорзамин**. Мечет был построен матерью падишаха. Верхняя часть и стены веранды украшены мозаичными узорами. Но кольцо ворота к минарету от могилы его величества есть надписи «АЛЛАХ-Мухаммад» и имя мастера «Уста Абдулкодир Бухарий». С наружи мечети расположен маленький минарет воздвигнутый в 1719-1720 года. Его высота 12,2 метра, диаметр его основы 3 метра. Под резными украшениями минарета сохранен надпись на арабском языке написанный 1885 году «Да будет последствие благополучным».

Стоит отметить, во время Советского Союза гробница святого Бахоуддина Накшбанда превратилась в отброшенные места. Вес комплекс памятника пришел в состояние развалин.

В годы независимости, исторический-архитектурный комплекс изменился до неузнаваемости. 1993 году широко отметили 675 летный юбилей Бахоуддина Накшбанда. С усилиями Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова святое место паломничества Бахауддин превратили в приятное место, окрестность для людей. В комплексе Бахауддин Накшбанд провели грандиозные реставрационные работы. Мастера почти со всех уголков нашей республики участвовали в перестройке мавзолея. Реставрацией мавзолея матери Накшбанда занимались мастера и Хивы, старое кладбище был перестроен самаркандскими мастерами, столярные работы осуществляли мастера из Ферганской долины, но основные работы, реставрирование – хонакох, минарет, мечет, хауз были проведены с искусными (золотыми) руками мастеров Бухары.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

Среди них были мастера АзимХайитов, Гайбулло Мухаммедов, династия Мумновых во главе уста Мумин.

Думаю будет уместно отметить еще одну удивительную историю. Архитектор нашей независимости, Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, давая свои предложения по строительству веранды вокруг **дахмы** комплекса Бахауддина было найдено фундаменты, основаниепостроенные с намерением создать веранды в те времена. Это в каком то смысле может быть один символический знак осуществления в сегодняшние годы независимости их неисполненные желания и мечты, начатые им дела. Тем временем почти 90 метровый новый юго-восточный айван воздвигся в свое древнее место.

В настоящее время на данном священном месте преобразовался сад Боги орифон (сад ученых) XVI века. В 2003 году в связи юбилеем 685 летом со дня рождения Бахауддина Накшбанда под руководством Первого Президента нашей страны было построено символические огромные ворота, входящие в святой комплекс. Эти ворота были названы «Ворота Ислама». На верхней части этих ворот есть надписи «Вспоминая Аллаха, души обретают покой и находят утешение».

Сегодня, в благоустроенном месте поклонения, где миллионы гостей и путешественников паломни чают наложено деятельность центра комплекса памятника Бахауддина Накшбанда, музей «Пут совершенствования Накшбандия» и научно-ирфон журнал «Накшбандия».

Музей «Пут совершенствования Накшбандия находится в здании медресе построенного Дониёрхоном в XVIII веке. В нем имеется 8 худжры в которых хранятся около 300 экспонатов посвящённых пробитию Ислама в Центральную Азию, возвышение мусульманской культуры, история пути совершенствования суфизма и экспозиция путешествия по семи наставникам Святой Бухары.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инсониятнинг илмий ва маданий мероси учинчи минг йилликка; халқаро симпозиум тезислари; Т.: 1997.
2. Наршахий Абу Бакр Мухаммад. Бухоро тарихи. Т. 1966.
3. Наимов Н. Бухороий Шарий. Holy Bukhoro (тарихий очерклар). Бухоро.1997.
4. Пугаченкова Г.А. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. Т., 1958.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 11, Декабря

5. Пугаченкова Г.А. Самарканд. Бухара (По древним памятникам). Изд. Второе. М. 1968.
6. Ўзбекистон обидаларидаги дурдона битиклар.Т., 2011
7. Vobojonov, S. (2017). Sharif shahar yodgorliklari.
8. Бобожонов, Ш. (2024). НАРШАХИЙНИНГ “БУХОРО ТАРИХИ” АСАРИДА ЗИЁРАТ АНЪАНАСИ МАСАЛАЛАРИ. *GOLDEN BRAIN*, 2(3), 26-30.
9. Бобожонов, Ш. У. (2020). Бухорони зиёрат қилган Англия жосуси. *Oriental Art and Culture*, (III), 416-421.
10. Бобожонов, Ш. У. (2020). Виды элементов паломничества в Мекку в Бухаре. *Молодой ученый*, (18), 356-359.